

Label Me

Kluczowe wytyczne: jak i dlaczego tworzyć etykiety produktów w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁDŻ, ang.: SFSC)

Projekt agroBRIDGES

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Zawartość

Dokument ten przedstawia informacje w jaki sposób można tworzyć **etykiety** produktów z **Krótkich Łańcuchów Dostaw** zgodnie z praktykami stosowanymi w Unii Europejskiej. Ogólnym celem tego przewodnika jest dostarczenie narzędzia do opracowanie etykiet zwiększających popyt na Państwa produkty oraz pomoc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji.

- 1 Po co etykieta?**
- 2 Praktyki związane ze znakowaniem w UE**
- 3 Tworzenie prototypu etykiety dla KŁDŻ**
- 4 Bibliografia**

1. Po co etykieta?

*Zdefiniowanie i zrozumienie kluczowych pojęć
w celu opracowania skutecznej etykiety*

Produkty spożywcze, których to dotyczy są identyfikowalne dla rolnika. Liczba nieistotnych pośredników między rolnikiem a konsumentem powinna być minimalizowana, a najchętniej całkowicie eliminowana.

Zdefiniowanie i zrozumienie koncepcji oraz korzyści płynących z Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁDŻ) jest kluczowe dla wyjaśnienia znaczenia tego nowego sposobu dystrybucji żywności.

Model ten ma na celu ponowne połączenie producentów i konsumentów, przyczynienie się do poprawy relacji społecznych na obszarach miejskich oraz zapewnienie świeżych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości produktów, a także innych korzyści. KŁDŻ polega na minimalizowaniu liczby pośredników i nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu między producentami a konsumentami.

Oprócz interakcji i powiązań między rolnikami a konsumentami, modele KŁDŻ pomagają promować rozwój zaufania poprzez tworzenie wspólnoty „życia razem”, a także odbudowę gospodarczą obszarów wiejskich, generując współpracę z innymi branżami, takimi jak turystyka i/lub gastronomia.

Zmniejsza również zanieczyszczenie dzięki ograniczeniu transportu, oszczędności energii i mniejszej ilości opakowań. W tym przewodniku znajdzie się podsumowanie tych korzyści, by zwiększyć świadomość tego, jak ważna jest lokalna żywność².

Konsumenci zadają sobie pytanie, gdzie mogą uzyskać dostęp do tych produktów, a KŁDŹ mogą mieć ograniczone zasoby marketingowe oraz komunikacyjne w porównaniu z globalnymi markami.

Faktem jest, że KŁDŹ oferują szeroką gamę wysokiej jakości, tradycyjnej i rzemieślniczej żywności. Czasami jednak konsumentom trudno jest zidentyfikować te produkty, ponieważ nie ma wspólnych standardów identyfikacji.

Z drugiej strony producenci mogą potrzebować narzędzia wsparcia, które pomoże im poprawić swoją pozycję na rynku, aby pokazać klientom korzyści płynące z tego nowego sposobu konsumpcji.

Na przykład rolnicy oferują swoje produkty konsumentom i innym klientom, jednocześnie budując z nimi osobistą relację.

Na podstawie tego, co zostało powiedziane, w agroBRIDGES definiujemy KŁDŹ w następujący sposób:

Krótkie łańcuchy dostaw żywności mają jak najmniej pośredników między producentem żywności a konsumentem, obywatelem spożywającym żywność.

Z punktu widzenia Konsumenta

Jakie są główne powody, dla których konsumenci wybierają produkty oferowane przez KŁDŻ/SFSC?

Konsumenci kojarzą lokalne produkty z wyższą jakością, zdrowym odżywianiem, bardziej przyjaznymi dla środowiska metodami produkcji.

Produkty sprzedawane w lokalnych systemach żywnościowych są zwykle wytwarzane przez rolników, którzy wykorzystują mniej szkodliwe środki, takie jak pestycydy, nawozy syntetyczne, pasze dla zwierząt, wodę i energię, które w mniejszym stopniu obciążają środowisko.

Zalety KŁDŻ obejmują dostęp do świeżych i sezonowych produktów dla konsumentów, mniej szkodzą środowisku i pomagają budować relacje społeczne na szczeblu lokalnym i na poziomie lokalnym.

Dlaczego konsumenci wybierają produkty KŁDŻ?

Zdrowie

Wyższe standardy jakościowe (świeże, o wyższej wartości odżywczej...).

Środowisko

Produkcja zrównoważona.

Etyka

Wkład w relacje społeczne w obszarach miejskich.

Z punktu widzenia Producenta

Jakie są główne korzyści z KŁDŹ dla producentów?

KŁDŹ przynoszą korzyści lokalnym rolnikom, takie jak bardziej uczciwe ceny sprzedaży produktów, większa ochrona lokalnego środowiska i większa więź między lokalnymi obywatelami.

Lokalne produkty rzadziej zawierają szkodliwe chemikalia pochodzące z pestycydów i nawozów syntetycznych, które mogą szkodzić zdrowiu konsumentów i lokalnemu środowisku.

Innymi słowy, KŁDŹ można rozumieć jako „sprzedaż blisko Ciebie”, która w mniejszym stopniu polega na pośrednikach, a co więcej, umożliwia bezpośredni kontakt producentów i konsumentów.

Główne korzyści dla producentów

Uczciwsza cena

Bardziej uczciwa cena dla rolników, w wyniku redukcji liczby pośredników

Sprzedaż w małej odległości

Żywność uprawiana lub produkowana lokalnie oferowana jest lokalnym konsumentom

Ślad środowiskowy

Oszczędność energii, mniej plastiku i mniej transportu

2. Praktyki Unii

Europejskiej w zakresie znakowania produktów

Czy system znakowania może pomóc?

Etykiety mogą być używane jako **symbol przekazywania** istotnych informacji konsumentom, zwłaszcza w sytuacjach, gdy **nie ma bezpośredniego kontaktu** z producentami.

Etykieta musi zastąpić informacje, które konsumenci mogą uzyskać od producentów. Informacje takie jak **pochodzenie**, **charakter** łańcucha dostaw, **jakość** produktu, a także procesy i **zasoby ludzkie** stojące za tymi produktami powinny być zawarte na etykietach, aby wesprzeć drobnych producentów.

Jeśli jednak producent musi zaprojektować etykietę dla swoich produktów, powinien znać **praktyki etykietowania Unii Europejskiej**, aby uniknąć typowych błędów prowadzących do projektowania złych lub niekompletnych etykiet.

2. Praktyki Unii

Europejskiej w zakresie znakowania produktów

Czy system znakowania może pomóc?

Jako punkt wyjścia wyjaśniamy szczegółowo informacje, które dobrze zaprojektowana etykieta powinna zawierać w ramach ogólnych celów **Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011**:

*„Dostarczanie **informacji na temat żywności** ma na celu zapewnienie wysokiego **poziomu ochrony zdrowia** i interesów konsumentów poprzez zapewnienie konsumentom końcowym podstaw do dokonywania **świadomych wyborów** i bezpiecznego stosowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem **zdrowia, gospodarki, środowiska, i względów społecznych i etycznych**”.*

“Informacje o żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: co do cech żywności, a zwłaszcza co do jej charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metody wytwarzania lub produkcji”⁴

Następujące informacje są obowiązkowe do umieszczenia na etykiecie⁴:

- Nazwa jedzenia.
- Lista składników (jeśli dotyczy).
- Jakikolwiek składnik lub środek pomocniczy pochodzący z substancji lub produktu powodującego alergię lub nietolerancję (jeśli dotyczy).
- Ilość składników.
- Zawartość netto.
- Data minimalnej trwałości lub data przydatności do spożycia.
- Wszelkie specjalne warunki przechowywania i/lub warunki użytkowania.
- Kraj pochodzenia.
- Instrukcja użytkowania (jeśli dotyczy).
- Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu (jeśli dotyczy).
- Nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym.
- Informacja o wartości odżywczej .

Dwanaście Zasad Etykietowania

1. Nazwa jedzenia: Nazwa żywności powinna być jej nazwą prawną. W przypadku braku takiej nazwy, nazwą środka spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa lub, jeżeli nie ma nazwy zwyczajowej lub nazwa zwyczajowa nie jest używana, podaje się nazwę opisową środka spożywczego.

2. Lista składników: Wykaz składników powinien być nagłówkiem lub poprzedzony odpowiednim nagłówkiem, który składa się ze słowa „składniki” lub go zawiera. Obejmuje wszystkie składniki żywności, w porządku malejącym według wagi, odnotowane w czasie ich użycia w produkcji żywności. Nie dotyczy świeżych warzyw i owoców, wody gazowanej, octu, sera, masła, mleka i śmietany.

3. Substancje powodujące alergię: powinny być wskazane w wykazie składników, z wyraźnym odniesieniem do nazwy substancji lub produktu i wyraźnym odróżnieniem od pozostałych składników.

4. Ilościowy wykaz składników: Wymagane jest wskazanie ilości składnika lub kategorii składników użytych do wytworzenia lub przygotowania żywności.

Full EU Regulation

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Dwanaście Zasad Etykietowania

5. Zawartość netto: zawartość netto żywności wyraża się odpowiednio w litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach. W jednostkach objętości w przypadku produktów płynnych lub w jednostkach masy w przypadku innych produktów.

6. Minimalna data trwałości:

W przypadku środków spożywczych, które z mikrobiologicznego punktu widzenia łatwo się psują i dlatego po krótkim czasie mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, datę minimalnej trwałości zastępuje się datą „należy spożyć do”. Po upływie terminu przydatności do spożycia żywność uznaje się za niebezpieczną.

7. Warunki przechowywania lub

użycia: W przypadkach, gdy żywność wymaga specjalnych warunków przechowywania czy stosowania, należy wskazać te warunki. Aby umożliwić właściwe przechowywanie lub wykorzystanie żywności po otwarciu opakowania, należy w stosownych przypadkach wskazać warunki przechowywania i/lub limit czasu spożycia.

8. Pochodzenie: Wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia jest obowiązkowe.

Full EU Regulation

Dwanaście Zasad Etykietowania

9. Instrukcja użytkowania: Instrukcje użycia żywności są wskazywane w taki sposób, aby umożliwić właściwe wykorzystanie żywności.

10. Zawartość alkoholu: Zasady dotyczące oznaczania objętościowej zawartości alkoholu obowiązują w przypadku produktów objętych kodem CN 2204.

11. Nazwa firmy: Nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym.

12. Wartość odżywcza:

Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej, wyrażona na 100 g lub na 100 ml, zawiera następujące informacje:

- Wartość energetyczna.
- Ilości tłuszczów, nasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, cukrów, białka i soli.

Tę treść można uzupełnić o wskazanie następujących pozycji:

- Jednonienasycone.
- Wielonienasycone.
- Alkohole wielowodorotlenowe.
- Skrobia.
- Błonnik.

Full EU Regulation

3. Etykieta Krótkiego Łańcucha Dostaw Żywności (KŁDŻ)

Znaczenie atrakcyjnej wizualnie etykiety

Celem tej sekcji jest przedstawienie przeglądu aktualnych europejskich systemów oznakowania. W serii badań dotyczących unijnych systemów jakości żywności (FQS)⁵ przeprowadzonych w ramach projektu Strength2Food oceniono skuteczność, wydajność, adekwatność i spójność tych modeli w oparciu o rozpoczęte w 2019 r. przez Komisję Europejską (KE) konsultacje społeczne na temat unijnych FQS⁶, a w nowym priorytecie WE dotyczącym wzmocnienia oznaczeń geograficznych stwierdzono, że nadal słaba jest wiedza i zrozumienie rzeczywistego znaczenia i funkcjonowania FQS.

Wiedza konsumentów nie wydaje się być wysoka, brakuje informacji dotyczących oznakowania, systemów certyfikacji i gwarancji. Certyfikaty UE są oceniane niżej w porównaniu z markami krajowymi lub międzynarodowymi.

A także nie ma równych poziomów wiedzy, rozpoznawalności, walidacji lub zaufania do tych modeli w całej Europie. Potrzebne są szczególne wysiłki w celu poprawy komunikacji na temat strategii związanych z FQS UE.

EU Organic Green logo, Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI), and Traditional Specialties Guaranteed (TSG).

Ekologiczne Zielone UE, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Identyfikowanie możliwości stworzenia skutecznej etykiety, która przekaże kluczowe przesłanie KŁDŹ.

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowane Tradycyjne Specjalności oraz Unijne Logo Ekologicznego Zielonego Liścia nie są wysoko oceniane jako skuteczna forma komunikacji dla konsumentów, a nawet dla producentów.

Należy opracować definicję nowej etykiety, która jaśniej i skuteczniej zwiększy ogólną rozpoznawalność, ocenę i świadomość konsumentów w następujących obszarach:

- Identyfikacja wizualna musi reprezentować istotę KŁDŹ.
- Znaczenie etykiety jest niezbędne dla lepszego zrozumienia przez konsumentów.
- Zaangażowanie rolnika jest konieczne dzięki łatwemu w użyciu projektowi

Projektowanie prototypu: Rozmiar

53,98 mm

Założenia projektu tej prototypowej etykiety opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak rozmiar zgodny z normą ISO 7810⁷ dotyczącą właściwości fizycznych kart identyfikacyjnych. Ten rozmiar umożliwi zamieszczenie znaku towarowego, a także obowiązkowych informacji oraz deklaracji zalet modeli biznesowych KŁDŹ jak również dodatkowych informacji, takich jak kod QR i/lub krótkie zastrzeżenie.

85,6 mm

Pobierz

Powered by Label Me

Znak **Label Me** jest symbolem stymulującym wdrażanie krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŹ -SFSC) w Unii Europejskiej. Kupując produkty KŁDŹ, przyczyniasz się do wielu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści dla zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się więcej na www.agrobridges.eu

Ta etykieta została stworzona w ramach projektu AgroBRIDGES w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (Umowa o dotację nr 101000788).

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Projektowanie prototypu: Awers

Powered by Label Me

Znak **Label Me** jest symbolem stymulującym wdrażanie krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ -SFSC) w Unii Europejskiej. Kupując produkty KŁDŻ, przyczyniasz się do wielu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści dla zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się więcej na www.agrobridges.eu

Ta etykieta została stworzona w ramach projektu AgroBRIDGES w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (Umowa o dotację nr 101000788).

Znak towarowy powinien być zaprojektowany z nawiązaniem do rolniczego charakteru produktu i odnieść się do idei zrównoważonego rozwoju.

Opis tego, co oznacza etykieta i znak towarowy, podkreślający znaczenie, korzyści i korzyści płynące z kupowania produktów opartych na modelach KŁDŻ.

Ponieważ ilość miejsca jest ograniczona, na etykiecie można dodać kod QR do Twojej witryny. Pomoże to konsumentom uzupełnić informacje.

Zastrzeżenie odnoszące się do projektu UE, w ramach którego utworzono etykieta.

Projektowanie prototypu: Rewers

Nazwa Produktu

Lista składników: Wszystkie składniki należy podać w porządku malejącym według wagi i ilości wyrażonej w %, zarejestrowanych w momencie ich użycia w produkcji żywności.

Alergeny: Dołącz te informacje, jeśli dotyczy.

Instrukcja: W stosownych przypadkach instrukcje użycia żywności są wskazywane w taki sposób, aby umożliwić właściwe wykorzystanie żywności

Zawartość alkoholu: W stosownych przypadkach zasady dotyczące oznaczania objętościowej zawartości alkoholu stosuje się w przypadku produktów objętych kodem CN 2204.

Wartość odżywcza

Średnie wartości na 100 g/ml

Wartość energetyczna.

Tłuszcze

Nasycone kwasy tłuszczowe

Jednonienasycone.

Wielonienasycone.

Węglowodany

Cukry

Alkohole wielowodorotlenowe.

Skrobia.

Błonnik

Białko

Sól

Spożyć do:

Pochodzenie produktu

Kraj, państwo

Nazwa firmy

Adres podmiotu

Zawartość netto

Na odwrocie strony muszą znajdować się wszystkie obowiązkowe informacje z poszanowaniem praktyk Unii Europejskiej.

Producenci muszą wypełnić wszystkie pola i tylko w stosownych przypadkach następujące pola: informacje o alergenach, instrukcje użytkowania i zawartość alkoholu.

Wykaz składników można pominąć w przypadku produktów pochodzących wyłącznie z jednego produktu podstawowego (owoce, warzywa, ser, masło, mleko fermentowane itp.).

Wskazówki dotyczące projektowania: Wybór swojego znaku towarowego

Ta sekcja zawiera informacje, najlepsze praktyki i zasoby, które mogą pomóc w udoskonaleniu projektu etykiety w celu maksymalizacji skuteczności, wpływu i świadomości korzyści płynących ze spożywania produktów KŁDŻ.

Bądź wyjątkowy: używanie znaku towarowego lub dopasowanego logo wzmocni przekaz produktów KŁDŻ. Poniższe strony internetowe umożliwiają pobieranie wektorów bez tantiem:

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Wskazówki dotyczące projektowania: aspekty brandingowe

Wybór kolorów: kolory są ważną częścią wyglądu i stylu etykiety. Podczas projektowania etykiety ważne jest, aby postępować zgodnie z podejściem chromatycznym opartym na paletach kolorów. Narzędzia projektowe, takie jak Color.Adobe, pozwalają użytkownikom znajdować i sprawdzać kolory uzupełniające, szukać trendów i filtrować kolory zgodnie z ich regułą harmonii.

Wybór typografii: tekst jest również ważną częścią wyglądu i stylu etykiety. Czcionki Google to darmowe oprogramowanie, które umożliwi użytkownikowi podgląd tekstu, a także pobranie typografii.

Wskazówki dotyczące projektowania: Sprawdź swój znak towarowy

Przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawdź istniejące znaki towarowe tego samego rodzaju produktów lub usług, aby wzmocnić autentyczność swojego projektu. Oprogramowanie TMDN pozwala właścicielom marek w prosty sposób zweryfikować nazwę i logo w całej Europie. Poniższa strona jest dostępna we wszystkich językach.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains ▾ type trade mark name SEARCH ADVANCED SEARCH

 Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)
This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

 CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories ⓘ

Offices ⓘ

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANŚOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Bibliografia:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. Projekt AgroBridges (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. Projekt AgroBridges (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Dyrekcja generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Parlament Europejski (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

